

DASTURIY MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNI RIVOJLANISH HOLATI VA UNING ISTIQBOLLARI

Jamoldinov Saydillo Xasanovich

Andijon davlat universiteti “Kompyuter injiniringi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780823>

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiyotning IT sohasida yani dasturiy mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalarini rivojlanish holati va uning istiqbollari bayon qilingan. Axborot-kommunikatsiya xizmatlariga kompyuter dasturlari xizmatlari va axborot xizmatlari kiradi. Hozirda IT sohasi rivojlanishining hududiy xususiyatlari, shuningdek AKT sanoati ko‘rsatkichlari va ularning tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: dasturlash sohasi, integrallashgan muhit, AKT sanoati, IT xizmatlari, prognoz, IT sektor, spetsifik omillar, IT mutaxassislar, o‘shish diagrammasi, istiqbolli yo‘nalishlar.

Abstract. The article describes the state of development of the IT sector of the economy, that is, enterprises producing software products, and its prospects. Information and communication services include computer software services and information services. The current regional characteristics of the development of the IT sector, as well as the indicators of the ICT industry and their analysis.

Keywords: programming sector, integrated environment, ICT industry, IT services, forecast, IT sector, specific factors, IT specialists, growth chart, promising directions.

Аннотация. В статье описывается состояние развития сектора информационных технологий экономики, то есть предприятий, производящих программные продукты, и его перспективы. К информационно-коммуникационным услугам относятся услуги по разработке программного обеспечения и информационные услуги. Представлены текущие региональные характеристики развития сектора информационных технологий, а также показатели ИКТ-индустрии и их анализ.

Ключевые слова: сектор программирования, интегрированная среда, ИКТ-индустрия, ИТ-услуги, прогноз, сектор информационных технологий, специфические факторы, ИТ-специалисты, диаграмма роста, перспективные направления.

Kirish. Makroiqtisodiy darajada dasturiy mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarini rivojlanish holati va o‘zgarish tendentsiyalarini o‘rganishda IT-kompaniyalar faoliyati “Axborot va kommunikatsiyalar” iqtisodiy faoliyat toifasiga kiradi. Ushbu sohada mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar natijasi dinamikasini bayon etishda quyidagilarga e’tibor qaratish lozim.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha yangi tashkil etilgan korxonalar ichida 2023-yilda eng katta o‘shish axborot-kommunikatsiya (27,8%), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (24,9%) hamda transport va saqlash (22,1%) sohalarida kuzatildi. Biroq, yangi tashkil etilgan korxonalarining umumiy soni bo‘yicha savdo sektori (33 477 ta), undan keyin sanoat (14 112 ta) yetakchilik qilmoqda, axborot-kommunikatsiya sohasi (2 935 ta) va sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohalarida yangi tashkil etilgan korxonalar soni bo‘yicha eng past ko‘rsatkichlarga ega. Xorijiy kompaniyalar uchun jozibadorlik bo‘yicha 2024-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, 3668 ta

xorijiy subyekt bilan savdo sektori yetakchi bo'lsa, 1668 ta xorijiy korxonalar bilan sanoat tarmog'i, 1578 ta xorijiy korxonalar bilan “boshqa” sektor, 720 ta xorijiy subyekt bilan qurilish sektori va 704 ta xorijiy subyekt bilan axborot-kommunikatsiya sohasi keyingi o'rinlarni egalladi.¹

Metodologiya. IT xizmatlar hajmi va korxonalar soni o'rtasidagi bog'liqlik darajasini oddiy regressiya modeli yordamida baholash mumkin. Buning uchun 2017–2025 yillar mobaynida har bir hudud bo'yicha panel ma'lumotlar (jami 144 ta kuzatuv) olindi. Quyidagi oddiy chiziqli regressiya modeli baholandi:

$$\overline{Y_{it}} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it},$$

bu yerda $\overline{Y_{it}}$ – i -hududda t -yilda ko'rsatilgan IT xizmatlari hajmi (mln so'mda), X_{it} esa o'sha hudud va yildagi IT korxonalar soni. $\overline{\alpha}$ va $\overline{\beta}$ – baholanadigan parametrlar. Natijalar. 2024-yilda ko'rsatilgan axborot-kommunikatsiya xizmatlarining umumiy hajmi 4,4 milliard dollarni (56812,1 mlrd.so'm) tashkil etdi. Iqtisodiy faoliyatning ushbu turida 9777 ta korxonalar yoki O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yuridik shaxslar umumiy sonining 2,54 foizini tashkil etadi.

Rasmiy statistik ma'lumotlarda 2025-yil 1-3 chorak davomida YAİM hajmi joriy narxlar bo'yicha 1303702,1 mlrd so'm ko'rsatkichga ega bo'ldi. 2024-yilga nisbatan 7,6 % ga o'sdi. Bunda yalpi ichki mahsulotning 1,6 foizini tashkil etadi.

Axborot-kommunikatsiya xizmatlariga kompyuter dasturlari xizmatlari va axborot xizmatlari kiradi. Xizmatlarning oxirgi uch turiga AKT sanoati kiradi.

AKT sanoatining YaIMdagi ulushi 1,42 foizni tashkil etadi. 2024 yilda AKT sohasida ishlovchi xodimlar soni 83051 nafarni tashkil etdi. 2015 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda xodimlar sonining o'rtacha yillik o'sish sur'ati 10,8 foizga, yalpi ichki mahsulot esa shu davrda 3,3 foizga o'sgan AKT sanoati rivojlanmoqda.

Bu sektorning rivojlanishi Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev doim ta'kidlaganlaridek, jamiyat hayoti va iqtisodiyotni raqamlashtirish islohotlarini izchil va mukammal amalga oshirilishning garovi hisoblanib doimo bu soha hukumat e'tibor markazida turgan sohadir.

Ushbu ma'lumotlar joylashgan jadvaldan ko'rinadiki, Andijon viloyatida kompyuter va dasturlashtirish faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni 2017–2025 yillar oralig'ida barqaror o'sib borgan. Ayrim yo'nalishlarda keskin sakrashlar kuzatilgan, boshqalarida esa qisqa muddatli pasayishlardan keyin qayta o'sish qayd etilgan. Bu jarayon IT sohasiga bo'lgan talab ortib borayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, 8-jadval ma'lumotlari Andijon viloyatida kompyuter va dasturlashtirish korxonalarini **nafaqat son jihatdan oshib borayotganini**, balki **tarkibiy jihatdan ham diversifikatsiyalanayotganini** ko'rsatadi. Bu esa viloyatda raqamli iqtisodiyot shakllanib borayotgani, IT xizmatlar bozori kengayayotgani va kelgusida yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan dasturiy mahsulotlar ulushini oshirish uchun mustahkam asos yaratilayotganidan dalolat beradi.

Bular Andijonda IT sohasining innovatsion va bozor talabiga mos rivojlanayotgan segmentlaridir.

Barqaror yo'nalishlar - Kompyuter uskunalari bo'yicha maslahat va kompyuter tizimlarini boshqarish korhonalari. Bu segmentlar doimiy talabga ega.

Andijon viloyati dasturiy mahsulot korhonalari hududiy taqsimotini ham o'rganish joiz.

¹ Statistika Agentligi (2024): Korxonalar va tashkilotlarning demografiyasi haqida ma'lumot.

(2.9-jadval)

2.2-jadval.

Andijon viloyati dasturiy mahsulot korxonalarining hududlar bo'yicha joylashuvi.2

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Andijon shahar	13	12	13	13	24	36	45	51	62
Andijon tuman	3	3	2	3	3	8	9	13	16
Asaka	2	1	3	1	10	5	5	5	6
Buloqboshi	3	4	2	3	4	7	7	6	7
Izboskan	2	1	2	1	3	4	4	4	5
Jalaquduq	5	2	3	5	5	5	6	3	5
Marxamat	4	2	3	4	7	9	9	2	3
Oltinkol tumani	4	5	5	3	7	5	5	6	7
Qo'rg'ontepa	1	1	1	1	3	1	1	1	1
Shaxrihon	2	4	3	2	5	2	2	1	1
Ulug'nor	7			1		6	7	7	7
Xonobod sh	2			2		2	2	1	1
Baliqchi			1	1	1	5	7	5	5
Xo'jaobod								3	3
Paxtaobod						1	2	5	6
Bo'ston						1	1	2	3

Hozirgi kunda IT mutaxassislariga ortib borayotgan talab tufayli taklif ham o'z-o'zidan ortib bomoqda.

² Stat.uz sayti va DSQ Andijon viloyati boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

2.3-jadval.

Andijon viloyatida dasturiy mahsulot korxonalari xizmatlar hajmi

*mln.som.*³

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Andijon shahar	939,1	911,9	1062,9	1534,0	1362,2	1757,3	2266,9	2924,3	3560,3
Andijon t	3,7	68,9	481,6	973,3	2122,2	2737,7	3531,6	4555,7	5546,6
Asaka	98,7	61,4	143,2	40,9	116,3	150,0	193,5	249,6	303,9
Buloqbo shi	130,1	153,8	686,0	940,2	840,8	1084,7	1399,2	1805,0	2197,6
Izboskan	11,0	17,8	11,3	5,5	8,3	10,7	13,8	17,8	21,7
Jalaqudu q	195,0	203,4	686,3	456,9	610,7	787,8	1016,3	1311,0	1596,1
Marxamat	125,9	63,7	141,1	122,8	195,1	251,7	324,7	418,9	510,0
Oltinkol tumani	143,0	96,9	125,6	39,8	1821,9	2350,2	3031,7	3911,0	4761,6
Qo'rg'on tepa	32,6	77,3	380,8	171,7	2,4	3,1	4,0	5,2	6,3
Shaxrihon	0,0	28,2	37,7	27,3	68,3	88,1	113,6	146,6	178,5
Ulug'nor	0,0	0,0	0,0	256,7	1113,9	1436,9	1853,6	2391,2	2911,3
Xonobod sh	16,7	0,0	0,0	57,6	60,3	77,8	100,3	129,4	157,6
Baliqchi	44,0	0,0	64,6	183,8	65,1	84,0	108,4	139,8	170,2
Xo'jaobod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	99,0
Paxtaobod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	44,2	75,6	92,0
Bo'ston	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,2	66,1	85,2	103,8

Hududlar kesimida 2025-yil yakuni bo'yicha **qaysi tuman va shaharlarda IT soha rivoji yuqori ekani** quyidagi ko'rsatkichlardan yaqqol bilinadi.

2025-yil yakunida Andijon viloyatining tuman va shaharlarida dasturiy mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar soni. Andijon shahar korxonalar soni bo'yicha mutlaq yetakchi (45% ulush), undan keyingi o'rinlarni Andijon tumani va boshqa ayrim tumanlar egallaydi.

Tahlil.

Yuqoridagi diagrammadan ko'rinib turibdiki, Andijon shahri IT korxonalar soni bo'yicha yetakchi – 2025-yilda viloyatdagi 138 ta korxonaning 62 tasi (taxminan 45%) Andijon shahrida joylashgan. Keyingi o'rinda Andijon tumani bo'lib, unda 16 ta korxonalar yoki viloyat bo'yicha qariyb 12% ulush to'g'ri keladi. Bu ikki hudud viloyatdagi barcha IT korxonalarining yarmidan ko'pini o'zida jamlagan. Shuningdek, Ulug'nor, Oltinko'l va Buloqbo shi tumanlari har birida 7 tadan korxonalar bilan keyingi faol hududlar hisoblanadi. Asaka va Paxtaobod tumanlarida 6 tadan,

³ Milliy Statistika Qo'mitasi Andijon viloyat boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi.

Baliqchi, Jalaquduq va Izboskan tumanlarida 5 tadan korxonalar mavjud (2025). Marhamat, Bo‘ston, Xo‘jaobod tumanlarida esa 3 tadan korxonalar bor xolos. Qo‘rg‘ontepa, Shahrixon va Xonobod esa atigi 1 tadan korxonalar bilan IT sohada eng sust hududlardir.

Muhokama.

IT xizmatlar hajmi va korxonalar soni o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasini **oddiy regressiya** modeli yordamida baholash mumkin. Buning uchun 2017–2025 yillar mobaynida har bir hudud bo‘yicha panel ma‘lumotlar (jami 144 ta kuzatuv) olindi. Quyidagi oddiy chiziqli regressiya modeli baholandi:

$$\overline{Y_{it}} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it},$$

bu yerda $\overline{Y_{it}}$ – *i*-hududda *t*-yilda ko‘rsatilgan IT xizmatlari hajmi (mln so‘mda), X_{it} esa o‘sha hudud va yildagi IT korxonalar soni. $\overline{\alpha}$ va $\overline{\beta}$ – baholanadigan parametrlar. Ushbu modelni OLS usulida baholash natijasida quyidagi tenglama hosil bo‘ldi:

$$Y_{it} = 270.9 + 68.5 X_{it},$$

bu yerda $\beta = 68.5$ va u **istatistik ahamiyatli** ($p < 0.001$). β koeffitsienti ≈ 68.5 ekani shuni anglatadiki, **korxonalar soni bitta birlikka oshganda**, xizmatlar hajmi o‘rtacha **68,5 mln so‘mga oshadi** deb kutiladi (agar boshqa omillar o‘zgarmasa). Mazkur bog‘liqlik **musbat va sezilarli** darajada: ko‘proq IT korxonalar faol bo‘lgan hududlarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi ham yuqori bo‘lishi kuzatilmoqda. Bu mantiqan tushunarli – hududda korxonalar qancha ko‘p bo‘lsa, shuncha ko‘p IT xizmatlari ishlab chiqariladi.

Shu bilan birga, **modelning determinatsiya koeffitsienti** (R^2) atigi $\sim 0,29$ ni tashkil etdi. Bu shuni ko‘rsatadiki, korxonalar soni o‘zgarishi xizmatlar hajmi dispersiyasining 29% atrofida tushuntirib beradi, xolos. Demak, xizmatlar hajmiga ta‘sir etuvchi boshqa omillar (korxonalar miqyosi, malakasi, buyurtmalar hajmi, hududiy infratuzilma va h.k.) ham muxim rol o‘ynaydi. Masalan, Andijon tumanida korxonalar soni nisbatan kam bo‘lsa-da, ulkan xizmat hajmi ta‘minlangan – bu u yerdagi korxonalar yirikligi yoki maxsus IT park mavjudligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Aksincha, Andijon shaharda korxonalar soni ko‘p bo‘lsa-da, o‘rtacha hajm kichikroq (ko‘p mayda kompaniyalar) bo‘lishi mumkin.

Shunday bo‘lsa-da, ekonometrik tahlil **umumiy ijobiy korrelyatsiyani** tasdiqlaydi: **ko‘proq korxonalar – ko‘proq xizmat hajmi** degan mantiqiy bog‘liqlik mavjud. Oddiy regressiya chizig‘idan chetda joylashgan nuqtalar asosan yuqorida eslatilgan *spesifik omillar* bilan izohlanadi. Mazkur tahlilni kelgusida chuqurlashtirish uchun ikki yoki undan ko‘p omilli modellardan (masalan, Y_{it} ga X_{it} bilan birga aholi soni, internet penetratsiyasi, kadrlar soni kabi omillarni qo‘shib) foydalanish mumkin. Olingan trendlar va regressiya natijalariga tayangan holda, **2026-2030 yil uchun dastlabki prognozlarni** shakllantirish mumkin. Albatta, aniq bashorat uchun murakkab vaqt qatori modellaridan foydalangan ma‘qul; bu yerda esa oddiy usullarda baholaymiz.

2.11-jadval.

Andijon viloyati 2026-2030 yil uchun dasturiy mahsulot korxonalar soni o‘shishi ko‘rsatkichlari (prognoz ko‘rsatkichlari).⁴

Tuman va shahar nomi	2026	2027	2028	2029	2030
Andijon shahar	71	80	89	98	107
Andijon tuman	19	22	25	28	32

⁴ Andijon viloyati boshqarmasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi.

Asaka	4	3	2	1	1
Buloqbooshi	8	8	9	9	10
Izboskan	5	6	6	6	7
Jalaquduq	4	4	4	4	3
Marxamat	2	1	1	1	1
Oltinkol tumani	6	6	6	7	7
Qo'rg'ontepa	1	1	1	1	1
Shaxrihon	1	1	1	1	1
Ulug'nor	10	11	13	14	16
Xonobod sh	2	2	2	2	2
Baliqchi	7	8	9	9	10
Xo'jaobod	4	5	6	7	8
Paxtaobod	8	9	11	12	14
Bo'ston	4	4	5	6	6

2.12-jadval

Andijon viloyati 2026-2030 yil uchun dasturiy mahsulot korxonalarini xizmat hajmining o'sishi (prognoz ko'rsatkichlari).(mln.so'mda)⁵

Tuman va shahar nomi	2026	2027	2028	2029	2030
Andijon shahar	4043,2	4599,5	5155,8	5712,1	6268,4
Andijon tuman	6298,8	7165,5	8032,2	8898,8	9765,5
Asaka	345,1	392,6	440,1	487,5	535
Buloqbooshi	2495,6	2839	3182,4	3525,8	3869,2
Izboskan	24,6	28	31,4	34,8	38,2
Jalaquduq	1812,6	2062	2311,4	2560,8	2810,2
Marxamat	579,2	658,9	738,6	818,3	898
Oltinkol tumani	5407,3	6151,4	6895,4	7639,4	8383,4
Qo'rg'ontepa	7,2	8,2	9,2	10,1	11,1
Shaxrihon	202,7	230,6	258,5	286,4	314,2
Ulug'nor	3306,1	3761	4215,9	4670,8	5125,8
Xonobod sh	178,9	203,6	228,2	252,8	277,4
Baliqchi	193,3	219,9	246,5	273,1	299,7
Xo'jaobod	119,8	147,8	175,7	203,6	231,6
Paxtaobod	116,8	139,3	161,9	184,4	206,9
Bo'ston	133,7	157,9	182,1	206,2	230,4

Keltirilgan prognoz jadvallari Andijon viloyatida 2026–2030 yillar davomida dasturiy mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar soni hamda ular tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar hajmining barqaror va hududlar kesimida farqlangan o'sish tendensiyasini ko'rsatadi. Prognoz natijalari viloyatda raqamli iqtisodiyotning yanada chuqurlashuvi va IT xizmatlar bozorining kengayishini tasdiqlaydi.

⁵ Andijon viloyat boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi.

Dasturiy mahsulot korxonalari soni bo'yicha prognoz tahlili.

Korxonalar soni bo'yicha prognozga ko'ra, **Andijon shahri** kelgusi besh yilda ham viloyatda yetakchi hudud bo'lib qoladi. 2026-yilda 71 ta bo'lishi kutilayotgan dasturiy mahsulot korxonalari soni 2030-yilga kelib 107 taga yetib, besh yil ichida **50 foizdan ortiq o'sishni** ta'minlaydi. Bu Andijon shahrining infratuzilmaviy ustunliklari, kadrlar salohiyati va IT ekotizimining rivojlanganligi bilan izohlanadi. **Andijon tumanida** ham barqaror o'sish prognoz qilinib, korxonalar soni 2026-yildagi 19 tadan 2030-yilda 32 taga yetishi kutilmoqda.

Dasturiy mahsulot korxonalari xizmatlar hajmi bo'yicha prognoz tahlilini gapirsak, xizmatlar hajmi bo'yicha prognoz natijalari korxonalar soniga nisbatan **yanada yuqori o'sish sur'atlarini** namoyon etadi. Bu bir korxonaga to'g'ri keladigan o'rtacha xizmatlar hajmi oshib borishini, ya'ni IT korxonalarining samaradorligi va ko'laming kengayishini anglatadi.

Andijon tumani xizmatlar hajmi bo'yicha yetakchi hudud sifatida shakllanmoqda. 2026-yilda 6,3 trln so'mga yaqin bo'lishi prognoz qilinayotgan xizmatlar hajmi 2030-yilda 9,8 trln so'mga yetib, besh yil davomida qariyb **1,6 baravar o'sadi**. Bu tumanda yirik va yuqori texnologik IT loyihalar jamlanayotganidan dalolat beradi. **Andijon shahrida** xizmatlar hajmi 2026-yildagi 4,0 trln so'mdan 2030-yilda 6,3 trln so'mga yetib, barqaror va izchil o'sish tendensiyasini namoyon etadi. Shuningdek, **Oltinko'l** va **Ulug'nor** tumanlarida ham xizmatlar hajmining yuqori sur'atlarda oshishi prognoz qilinib, 2030-yilga kelib mos ravishda 8,4 trln va 5,1 trln so'm darajasiga yetishi kutilmoqda. Bu hududlarda yirik IT markazlar va servis kompaniyalari faoliyati kuchayib borayotganini ko'rsatadi.

O'rta darajadagi xizmatlar hajmi o'sishi **Buloqboshi, Jalaquduq va Marxamat** tumanlarida kuzatiladi. Ushbu hududlarda IT xizmatlari bozori bosqichma-bosqich kengayib, 2030-yilga kelib 0,9–3,9 trln so'm oralig'idagi ko'rsatkichlarga yetishi prognoz qilinmoqda.

Xulosa.

Ayrim tumanlarda o'sish nisbatan sekin yoki barqaror holatda prognoz qilinmoqda. Jumladan, Buloqboshi, Izboskan, Oltinko'l, Baliqchi, Xo'jaobod va Paxtaobod tumanlarida korxonalar soni yildan-yilga sekin, ammo ijobiy dinamikada oshib borishi kutilmoqda. Ayniqsa, Paxtaobod va Xo'jaobod tumanlarida besh yillik davrda qariyb ikki baravar o'sish prognoz qilinmoqda, bu hududlarda IT sohasining yangi shakllanayotganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati :

1. Kvachko V.Yu. Sharoitlarda axborot-huquqiy sohaning predmet sohasidagi dinamik jarayonlar noaniqlik va xavf // To'plamda: Fan, texnologiya, ta'limning zamonaviy tendentsiyalari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari asosidagi ilmiy maqolalar to'plami : 3 qismdan iborat. 2016 yil. 173-174-betlar.
2. Boehm, B. (1981). *Software Engineering Economics*.
3. Pressman, R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.
4. Jamoldinov S.X. Axborot mahsulotlari baholarining belgilanish xususiyatlari. Andijon Mashinasozlik Institutining “Mashinasozlik” ilmiy-texnika jurnali #1. 2023
5. Jamoldinov S.X. Software korxonalarida personalni rag'batlantirish mexanizmi modellari - sifat va rag'bat mutanosibligini ta'minlash asosi. Andijon Mashinasozlik Institutining “Mashinasozlik” ilmiy-texnika jurnali №1 maxsus son. 2024
6. Jamoldinov S.X. . Реализация стратегии «Цифровой Узбекистан» в управлении Software предприятиями “International journal Science and technology. Volume 2. Issue 3. March 2025